

DNK MARKERLAR YORDAMIDA YUMSHOQ BUG'DOY NAMUNALARINING SHO'RGAGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH

A.A. Dolimov^{1,3}, O.S. Turaev^{1,2}, D.Sh. Erjigitov¹, E.Sh. Mamadaliyeva³, Sh.A. Islomova³,
Sh.X. Xudoyqulova³, G.O. Olimjonova³ And F.N. Kushanov²

¹O'ZR FA Genetika va O'simlik eksperimental biologiyasi institute, ²O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institute, ³Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544121>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda bug'doyning sho'rgaga chidamliligini baholash maqsadida 42 ta SSR markerlar qo'llanildi. 15 ta bug'doy nav va namunalarida 14 ta SSR markerda polimorfizm aniqlangan. Molekulyar tahlil natijalari chidamli va chidamsiz bug'doy navlari tanlab olindi. Tahlil davomida DNK markerlar ichida PIC va He qiymatlari, shuningdek, morfologik belgilar asosida Xwmc432 va Xgwm493 markerlari bug'doy namunalarining chidamliligini aniqlashda eng ishonchli natijalarni ko'rsatdi. Ushbu ma'lumotlar kelgusida sho'rgaga chidamli bug'doy navlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: ICARDA, PIC, He, polimorfizm, SSR marker va PZR.

Kirish. Yumshoq bug'doy (*Triticum aestivum* L.) - dunyoda eng ko'p ekilgan va iste'mol qilingan oziq-ovqat ekinlaridan biri bo'lib, uning hosili va sifati tuproq va iqlim sharoitiga hamda stress omillariga qarshilik ko'rsatadigan navlarni tanlash orqali yaxshilanadi. Seleksiya jarayonida tashqi muhit omillariga chidamli genotiplarni yaratish o'rtacha 7 yildan 12 yilgacha vaqt talab etadi. Bu shuni anglatadiki, seleksioner kamida o'n yil oldin qishloq xo'jaligi ekinlarida tashqi muhit omillari bilan bog'liq muammolarni oldindan bilishi kerak va agar u bashorat qilishda xato qilsa, uning ko'p yillik mehnati behuda sarflanishi mumkin. Xatoni tuzatish uchun ko'p yillar kerak bo'ladi[1]. Ushbu muammolarni hal qilishda bugungi kunda molekulyar yoki DNK markerlarini aniqlash texnologiyalari o'simlikchilikda muhim vazifaga aylanib bormoqda va butun dunyoda tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ulardan foydalanish populyatsiyalar, kichik turlar, turlarning genetik xilma-xilligini aniq va tez aniqlash imkonini beradi, hatto yuqori taksonomik darajalarni - jins va oilani farqlash imkonini beradi, shuningdek, navlarning genetik kelib chiqishini aniqlashga yordam beradi va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida qimmatli xususiyatlar DNK darajasida yuqori taksonomik darajalarni - jins va oilani farqlash, shuningdek, navlarning genetik kelib chiqishini va DNK darajasida selektsiyaning boshlang'ich bosqichida xo'jalik uchun ahamiyatli belgilarni samarali aniqlash imkonini beradi. Madaniy o'simliklarning navlari, liniyalari va duragaylarini chidamlilik genlarini identifikatsiya qilishda asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun, bug'doy seleksiya jarayonini tezlashtirish uchun muhim yo'nalishlardan biri markerlarga asoslangan seleksiya (Marker-Assisted Selection, MAS) va genomik seleksiya (GS, Genomic Selection), shuningdek, DNK markerlarini o'rganishga asoslangan eng samarali va qisqa vaqt talab qiladigan usullarga asoslangan[2].

Qishloq xo'jaligi o'simliklarini genetik tadqiq qilish ilmiy amaliyotida DNK molekularining irsiy axborot tizimi yuqori bo'lganligi sababli, ularni tadqiq qilishda DNK markerlari deb nomlangan molekulyar markerlar yordamida madaniy o'simliklarni molekulyar genetik tahlil qilish usullari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda[3]. Markerlarning tasnifi va

ularning muvaffaqiyatli identifikatsiyasi selenatsiya va filogenetik tadqiqotlarda foydalanish keng yo'lga qo'yilgan. Tur ichidagi polimorfizmni aniqlashning eng samarali va arzon usullari ISSR, SSR va SNP tahlillari deb asoslangan. Ulardan eng samaralisi SNP markerlari bo'lib, madaniy o'simliklarni maqsadli belgilarni tanlash uchun genetik tahlilda tobora kengroq qo'llanilmoqda. Manbalarga asoslangan holda, har xil turdagi markerlar polimorfizmni bir tur ichida ham, yuqori taksonomik guruhlarda ham (jins, oila va boshqalar) o'rganish uchun mos hisoblanadi. Populyatsiya va evolyutsion tadqiqotlar uchun bir nechta mustaqil rivojlanayotgan markerlardan, masalan, yadro, xloroplast va mitoxondrial markerlardan foydalanish zarurligi ham qayd etilgan [4].

Marker seleksiyasi (MAS) abiotik stressga chidamli navlarni yaratishni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin, chunki abiotik stressga chidamlilik komponentlarining ishonchli belgilariga ega bo'lgan genotiplar bir-biri bilan chambarchas bog'langan markerlar yordamida aniq tanlanishi mumkin, shu bilan birga ko'p vaqt sarflanish ehtimolini kamaytiradi[5]. DNK markerlarning ko'p turlari mavjud, ularning har biri alohida cheklangan va kuchli tomonlarga ega. Genetik markerlar ichida uch xil toifasi mavjud: "birinchi avlod markerlari", "ikkinchi avlod markerlari" va "yangi avlod markerlari". Ushbu turdagi markerlar genom ichida dominantlik va kodominantlikni ham aniqlashi mumkin. Marker bilan dominantlik va kodominantlikni aniqlash organizm ichidagi gomozigotlardan geterozigotlarni aniqlashga yordam beradi. Co-dominant markerlar ko'proq foydalidir, chunki ular bir nechta allellarni aniqlaydilar. Ushbu markerlar taqqoslash va tahlil qilish uchun genom ichidagi ma'lum ketma-ketlikni kuchaytirishga imkon beradi[6]. Shuning uchun o'simlik navlarini yaratish va sho'rlanish kabi stress sharoitlariga chidamli bug'doy navlarini tanlashda molekulyar genetik usullarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sho'rlanish bug'doy hosildorligiga jiddiy zarar yetkazadigan abiotik stresslardan biri bo'lib, bu muammo global oziq-ovqat ta'minoti uchun dolzarb ahamiyatga ega. Shaharlarning kengayishi va qishloq xo'jaligida foydalanish mumkin bo'lgan yer maydonlarining kamayishi tufayli, mavjud yer resurslaridan samarali foydalanish va sho'rga chidamli navlarni ishlab chiqarish orqali hosildorlikni oshirish zarurati tug'ilmokda. Bu muammoning eng samarali yechimi esa DNK markerlari yordamida sho'rga chidamli navlarni tanlash va markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi.

Tadqiqot ob'ektlari va usullari

Tadqiqot ob'ekti. Morfobiologik xususiyatlaridan kelib chiqib, Ozbekiston Respublikasida rayonlashtirilgan mahaliy va xorijiy navlardan E'zoz, Istiqlol-20, Krasnodar-99, Andijon-2, Asr, Vexa, Grom va Alekseyevich hamda ICARDA Xalqaro tashkilotining abiotik va biotik stresslarga chidamli bo'lgan FAWWON ko'chatzoriga mansub 7 ta (F-39, F-15, F-34, F-94, F-43, F-56, F-61) na'munalari tanlab olindi. O'simlik materiali O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti bug'doy kolleksiyasidan olingan.

Bug'doy turlari orasidagi genetik farqni (polimorfizm) aniqlash uchun hamda chidamli nmunalarni tanlab olish uchun jami 42 ta SSR primerlari tanlangan va PZR tahlillari o'tkazilgan ulardan 14 tasi polimorf ekanligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval.

Tadqiqot namunalarining sho'rlanishga chidamlilik bilan genetik bog'langan DNK markerlar PZR tahlili, PIC va He qiymati

№	Marker nomi	Allel ko'lamini (j.a.)	Chidamlilik alleli (j.a.)	PIC	He	Manba
1	Xwmc-406	210-240	210	0,6387	0,7183	Shahzad et al., 2013

2	Xcfd-18	175, 202, 230	202	0,7191	0,7578	Shahzad et al. 2012; Vaja et al. 2016)
3	Xcfd-49	155, 167, 204, 245	167, 204	0,5414	0,5578	Shahzad et al. 2012; Vaja et al. 2016)
4	Xwmc-24	124, 145, 165	124	0,6145	0,6218	Shahzad et al. 2012; Vaja et al. 2016)
5	Xwmc-432	195, 215, 240	240	0,8145	0,8377	Shahzad et al. 2012; Vaja et al. 2016)
6	Xwmc-11	160, 185, 210, 225, 250, 280	185	0,6221	0,6398	Shahzad et al. 2012; Vaja et al. 2016)
7	Xgwm-493	180, 215, 230, 255	255	0,7763	0,7945	Shahzad et al. 2012; Vaja et al. 2016)
8	Xcfd-4	220, 240, 265, 310	240	0,4378	0,4476	Shahzad et al. 2012; Vaja et al. 2016)
9	Xgwm148	214-280	214	0,4290	0,4328	Ahmad et.al., 2011
10	Xgwm371	140-180	180	0,3673	0,4034	Shahzad et al., 2013
11	Xgwm111	140-210	210	0,2389	0,2451	Quarrie et al., (2005)
12	Xgwm539	190-230	190	0,3789	0,3556	Shahbaz, et al., 2013
13	Xgwm533	160-225	160	0,4721	0,4846	Shahbaz, et al., 2014
14	Xcfd19	200-225	225	0,6223	0,6374	Shahbaz, et al., 2015

Tadqiqot usullari

DNK izolyatsiyasi. Tadqiqot namunalarning yosh barg to'qimalaridan STAB usulida genom DNK ajratib olindi hamda TE buferida eritildi.

Spektrofotometrik o'lchash. DNKning spektrofotometrik tahlilida konsentratsiya va tozalik darajasini nanodroponli spektrofotometr (Thermo Scientific, AQSh) yordamida o'lchandi.

PZR tahlili. PZR amplifikatsiyasi 10 µL hajmda amalga oshirildi. Amplifikatsiya qilingan fragmentlar 2.5% agaroz gelida ajratildi. Gellar etidium bromid bilan rang berildi va GelDoc Go Gel Imaging System (Bio-Rad) UV yorug'lik ostida ko'rindi. Amplikon o'lchamini aniqlash uchun AmpliSize Molecular Ruler (Bio Rad, AQSH) ishlatildi

Genotiplash. MS Excel kompyuter dasturiy ta'minotidan foydalangan holda, DNK belgilari mustahkamlangan bentlarning mavjudligi (1) yoki yo'qligi (0) sifatida baholandi hamda genotiplash uchun maxsus GelAnalyzer dasturidan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Tahlil natijalariga ko'ra chidamlilik bilan genetik bog'langan eng ishonchli DNK markerlar alleli Xwmc432_240 va Xgwm493_255 5 ta bug'doy namunalari genomida mavjud ekanligi ma'lum bo'lgan (1-rasmga qarang). Jumladan, har ikki DNK markerda morfologik belgilariga ko'ra chidamli deb topilgan o'zida chidamlilik allellarini namoyon etgan. Tahlil natijalariga ko'ra morfologik belgilari bo'yicha chidamli deb topilgan E'zoz F-15, F-34 va F-39 namunalari chidamlilik allellari uchraganligi aniqlandi.

1-rasm. A) Xwmc432 (240 j.a). B) Xgwm493 (255 j.a) DNK markerlarining tadqiqot namunalaridagi PCR amplikonlari elektroforegrammasi. **M** – Molekulyar og’irlik markeri; **1**-Grom, **2**-Vexa, **3**-Aleksyevich, **4**-Krasnadar-99, **5**-E’zoz, **6**-Asr, **7**- Andijon-2, **8**-Istiqlol-20, **9**-F-39, **10**-F-15, **11**-F-34, **12**-F-94, **13**-F-56, **14**- F-43, **15**-F-61

Sho’rga chidamli xususiyatlari bilan genetik bog’langan 42 ta DNK markerlari allel holatlari (genetik polimorfizmi) asosida MEGA 11 statistik tahlil dasturining dendrograma paketi yordamida tadqiq etilayotgan 15 ta bug’doy namunalarning filogenetik munosabatlari o’rganildi (2-rasm).

4-rasm. Bug’doy namunalarning sho’rlanishga chidamlilik xususiyatlari bilan genetik bog’langan DNK markerlari polimorfizmi asosidagi filogenetik daraxti

Yumshoq bug’doy (*Triticum aestivum* L.) navlarining sho’rlanishga chidamliligini baholashda DNK markerlaridan foydalanish seleksiya jarayonida genetik asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Tadqiqot davomida sho’rlanishga chidamlilik belgilariga ega bo’lgan va bo’lmagan genotiplarning filogenetik bog’liqligi o’rganildi hamda navlar orasidagi genetik masofalar asosida dendrogramma tuzildi.

Filogenetik tahlil natijalariga ko’ra, tadqiqotga jalb qilingan bug’doy genotiplari uchta asosiy klasterga ajraldi. Chidamlilik darajasiga qarab guruhlandi. Olingan malumotlarga chidamli deb topilgan E’zoz F-15, F-34 va F-39 namunalari bitta klasterga Sho’rlanishga

chidamsiz deb topilgan F-43, F-61 va F-56 bug’doy namunalari alohida klasterda kelganligi aniqlandi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda bug’doyning sho’rga chidamliligini baholash maqsadida 42 ta SSR markerlar qo’llanildi. 15 ta bug’doy nav va namunalarida 14 ta SSR markerda polimorfizm aniqlangan. Molekulyar tahlil natijalari asosida E’zoz, F-15, F-34 va F-39 navlari chidamli deb topildi. Tahlil davomida DNK markerlar ichida PIC va He qiymatlari, shuningdek, morfologik belgilar asosida Xwmc432 va Xgwm493 markerlari bug’doy namunalari chidamliligini aniqlashda eng ishonchli natijalarni ko’rsatdi. Ushbu ma’lumotlar kelgusida sho’rga chidamli bug’doy navlarini yaratishda muhim ahamiyatga ega bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ding, Z., Kheir, A. S., Ali, O. A., Hafez, E., Elshamey, E. A. et al. (2021). A vermicompost and deep tillage system to improve saline-sodic soil quality and wheat productivity. *Journal of Environmental Management*, 277, 111–388. DOI 10.1016/j.jenvman.2020.111388.
2. Seleiman, M. F., Kheir, A. M. S., Al-Dhumri, S., Alghamdi, A. G., Omar, E. S. H. et al. (2019). Exploring optimal tillage improved soil characteristics and productivity of wheat irrigated with different water qualities. *Agronomy*, 9, 233. DOI 10.3390/agronomy9050233.
3. Hassan, M. U., Chattha, M. U., Khan, I., Chattha, M. B., Barbanti, L. et al. (2020a). Heat stress in cultivated plants: Nature, impact, mechanisms, and mitigation strategies—A review. *Plant Bio-System*, 155, 211–234. DOI 10.1080/11263504.2020.1727987.
4. Hasanuzzaman, M., Nahar, K., Rahman, A., Anee, T. I., Alam, M. U. et al. (2017). Approaches to enhance salt stress tolerance in wheat. pp. 151–187. UK: IntechOpen Limited 5 Princes Gate Court London. DOI 10.5772/67247...
5. Al-Ashkar, I., Alderfasi, A., Romdhane, W., Seleiman, M. F., El-Said, R. A. et al. (2020). Morphological and genetic diversity within salt tolerance detection in eighteen wheat genotypes. *Plants*, 9, 287. DOI 10.3390/plants9030287.
6. Royo, A., Abi6, D. (2003). Salt tolerance in durum wheat cultivars. *Spanish Journal of Agriculture Research*, 1, 27–35. DOI 10.5424/sjar/2003013-32. *Phyton*, 2022, vol.91, no.4 681